

TÍTULO: ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM REALIZADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA ZONA RURAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17840846

AUTORES: GREICY MACHADO AGUIAR DE ALBUQUERQUE, MARIANA CAVALCANTE MARTINS, KELLY LIMA DE SOUSA

INTRODUÇÃO: AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REPRESENTAM A PORTA DE ENTRADA DA POPULAÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE, E OS ATENDIMENTOS PRESTADOS DEVEM CONTEMPLAR AS ESPECIFICIDADES DESSA POPULAÇÃO, DISPONDO DE UMA INFRAESTRUTURA BÁSICA QUE CONSIDERE FATORES COMO DENSIDADE DEMOGRÁFICA, COMPOSIÇÃO E ATUAÇÃO DAS EQUIPES, PERFIL POPULACIONAL E AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM OFERTADOS. **OBJETIVO:** DESCREVER A VIVÊNCIA PRÁTICA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO, BASEADO NA EXPERIÊNCIA DOS ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 A JULHO DE 2024. A ATUAÇÃO FOI DESENVOLVIDA EM CONSULTÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONTEMPLANDO OS DIVERSOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. **RESULTADOS:** DURANTE AS CONSULTAS DE ENFERMAGEM, OBSERVOU-SE UMA RECORRÊNCIA SIGNIFICATIVA DE QUEIXAS RELACIONADAS À INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU), ESPECIALMENTE ENTRE PACIENTES DO SEXO FEMININO. AS PRINCIPAIS FALAS RELATADAS PELOS PACIENTES INCLUÍAM: “TÔ COM INFECÇÃO NA URINA”, “SINTO DOR NAS URINA”, “A MINHA URINA SAI ESCURA” E “SEMPRE TENHO INFECÇÃO NA URINA”. ESSES RELATOS FORAM FREQUENTES E DEMONSTRAM UM PADRÃO COMUM ENTRE OS MORADORES DA ZONA RURAL, SUGERINDO UMA POSSÍVEL RELAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS, HÁBITOS DE VIDA E A ALTA INCIDÊNCIA DE ITU NESTA POPULAÇÃO. **CONCLUSÃO:** EVIDENCIA-SE QUE O LOCAL DE RESIDÊNCIA E O ESTILO DE VIDA DA POPULAÇÃO INFLUENCIAM DIRETAMENTE NOS TIPOS DE CASOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. A ALTA PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO ENTRE OS MORADORES DA ZONA RURAL REFORÇA A IMPORTÂNCIA DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CUIDADOS DIRECIONADOS A ESSA REALIDADE ESPECÍFICA.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; ENFERMAGEM; CONSULTA DE ENFERMAGEM; SAÚDE DA POPULAÇÃO RURAL.